

Mashg'ulot bosqichlari:

Mavzu: Voleybol. Voleybol texnikasi va taktikasi

Maqsad, vazifalar: Voleybol – o'quvchilar salomatligini mustahkamlashda harakat malakalari va bilim asoslarini shakllantirish va takomillashtirishda, asosiy jismoniy sifatlarni tarbiyalashda (kuch, chaqqonlik, tezlik va chidamlilik), jismoniy tarbiyaning muhim vazifalarini hal qilishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi.

haqida tushuncha bergan holda o'quvchilarda Vatanga bo'lgan muhabbatni tarbiyalash.

FK-fanga oid kompetensiyalar

FK1- Sog'lomlashtiruvchi mashqlarni bajarishni tushunish va qo'llay olish kompetensiyasi

FK2- Jismoniy mashqlar majmuasini ketma-ketlikda to'g'ri bajarish orqali jismoniy sifatlarni rivojlantirish kompetensiyasi:

FK3-Sport asbob-anjomlaridan xavfsiz usullarda foydalanish kompetensiyasi

Vazifalar:

I. Ta'limiy: Jismoniy sifatlarni rivojlantirishda voleybol o'yini texnikasi uchun zarur bo'lgan, barmoqlarni mustahkamlash, ularning harakatchanligini oshirish (akrobatik va sakrash mashqlari) va taktik bilim asoslarini shakllantirishga qaratilgan

II. Tarbiyaviy: mashg'ulot jarayonida o'z-o'zini nazorat qilish va mashqlarni to'g'ri bajarish

III. Sog'lomlashtiruvchi: o'quvchilarga voleybol o'yinlari mashqlarini bajarish orqali sog'lomlashtiruvchi sifatlarni (kuch, tezlik, cho'ziluvchanlik) rivojlantirish

O'quv jarayonining mazmuni: Yurtboshimiz rahnamoligida mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportga berilayotgan e'tibor, mustaqillik yillarida sportchilarimizning Xalqaro sport musobaqalarida erishgan yutuqlari haqida tushuncha berish, " Voleybolda qo'llaniladigan texnik usullar " ni musobaqa tarzida jamoa bo'lib bajarish.

Texnik vosita: axborot kommunikatsiya texnologiya vositalari (protessor, proyektor, ekran), slaydlar, vatman va rangli markerlar, taniqli o'zbek sportchilari ("Tarmoq" usulidan foydalanish uchun).

Kerakli jihozlar: to'p, hushtak, sekundomer, setka

Dars o'tish joyi: maktab sport maydonchasi

Nazorat: og'zaki nazorat, savol-javoblar, o'z-o'zini nazorat qilish.

Baholash: rag'batlantirish. 5 balli tizim asosida baholash.

Kutilayotgan natija: o'quvchilarda Vatanga bo'lgan muhabbat tuyg'ulari shakllantiriladi, voleybol anjomlaridan foydalangan holda jismoniy sifatlari rivojlantiriladi.

Amaliy mashg'ulotning texnologik xaritasi

<i>Ish bosqichlari va vaqti</i>	<i>Faoliyat mazmuni</i>	
	<i>Ta'lim beruvchi</i>	<i>Ta'lim oluvchilar</i>
1. Tashkiliy qism (5 daqiqa)	<p>a) O'quvchilar bilan salomlashish, ularning darsga gigiyenik, psixologik va didaktik tayyorgarligini ko'rish. O'quvchilarni darsga jalb qilish.</p> <p>b) Voleybol o'yini haqida o'quvchilarga tushuncha berish</p>	Bajaradilar, tinglaydilar
2. O'tilgan mavzu bayoni (5 daqiqa)	Futbol o'yinining tarixi, o'yin texnikasi, o'yin taktikasi haqida o'quvchilarga ma'lumot berib o'tish	
3. Yangi mavzu bayoni (10 daqiqa)	<p>To'pni pastdan va tepadan o'yinga kiritish</p> <p>Sakrab to'pni tepadan, yuqoridan uzatish</p> <p>To'pga to'g'ri va aniq zarba berish</p> <p>O'yinda turish holati va harakatlanish</p>	<p>Kichik guruhlariga bo'linadilar.</p> <p>Topshiriqni bajarishga kirishadilar</p>
4. Mustahkamlash (10 daqiqa)	O'tilgan mavzu bo'yicha mezonlarni topshirish, 5 daqiqa ajratish	O'quvchilar fikr mulohazalarini eshitish
5. Uyga vazifa (5 daqiqa)	Voleybol o'yinida qo'llaniladigan jamoaviy harakatlar va usullar haqida hamda o'tilgan mavzu yuzasidan amaliy va nazariy o'rganib kelish	
6. Baholash (2 daqiqa)	O'quvchilarning olgan ballarini e'lon qilish, topshiriqlarni javoblarini to'ldirish, kengaytirish, keyingi mavzu yuzasidan topshiriqlar berish	
7. Yakuniy qism (3 daqiqa)	O'quvchilarni yengil yugurtirish va yengil mashqlar berish	Bajaradilar, tinglaydilar

Tashkiliy qism-

5 daqiqa

O'tilgan mavzuni takrorlash-

10 daqiqa

Yangi mavzu bayoni-

10 daqiqa

Yangi mavzuni mustahkamlash-	10 daqiqa
O'quvchilarni baholash-	5 daqiqa
Uyga vazifa berish-	2 daqiqa
Dars yakuni-	3 daqiqa

Darsning mazmuni

Voleybol ommabop sport o'yini mashg'ulot joyini jihozlashning oddiyligi, tomoshabopligi va emotsionalligi, go'zalligi va o'yin taktikasining variantlarga boyligi bilan boshqa sport turlaridan ajralib turadi. O'yin qatnashchilardan yaxshi harakat koordinatsiyasini, chaqqonlik, egiluvchanlikni, jismoniy kuch, jasurlik va ziyraklikni namoyish qilishni talab qiladi.

Voleybol bilan shug'ullanish kishida tezlikni, chaqqonlikni, chidamlilikni, kuchni, sakrovchanlikni, harakat koordinatsiyasini rivojlantirishga yordam beradi, organizmning kasalliklarga qarshi kurashish qobiliyatini oshiradi. O'yin asosida ikki jamoaning musobaqasi yotadi va u voleybolchilarni jamoa bo'lib harakat qilishga, o'zaro yordam ko'rsatadi, do'stlik va o'rtoqlik munosabatlarini tarbiyalaydi.

Voleybol o'yini mushaklarni rivojlantirish bilan bir qatorda sezgirlikka o'rgatadi. Nafas olish, yurak-qon tomir faoliyatini mustahkamlaydi, aqliy charchoqni ketkazishga yordam beradi. Voleybol mashg'uloti o'quvchilar salomatligini mustahkamlashda ham samarali vositadir. U organizmda moddalar almashinuvini yaxshilaydi. Shuning uchun voleyboldan kurort va sanatoriyalarda davolash-profilaktika ishlarida sog'lomlashtirish vositasi sifatida foydalaniladi.

Qo'yilgan maqsadga erishish uchun o'yinda uyg'un tarzda qo'llaniladigan xilma-xil maxsus uslublar to'plami voleybol texnikasini tashkil etadi. Texnik uslublar – bu voleybol o'ynashning muhim bir vositalaridan hisoblanadi. Yuksak sport natijalariga erishish ko'p jihatdan voleybolchining ana shu xilma-xil vositalarni qanchalik to'liq bilishiga, raqib jamoa o'yinchilari qarshilik ko'rsatayotgan, ko'pincha esa charchoq orta borayotgan sharoitda o'yin faoliyatidagi turli holatlarda ularni qanchalik mohirlik bilan, samarali qo'llashiga bog'liq. Voleybol texnikasini yaxshi bilish voleybolchining har tomonlama tayyorgarlik ko'rishi va garmonik kamol topishning ajralmas qismidir.

Voleybol texnikasini texnik uslublarning umumiy o'ziga xos belgilariga qarab guruhlariga bo'linadi.

Mashg'ulotning borishi

Dars qismlari	Mashg'ulotning borishi	Vaqt	Metodik ko'rsatma
----------------------	-------------------------------	-------------	--------------------------

<p style="text-align: center;">Tayyorlov qismi</p> <p style="text-align: center;">18-20 daqiqa</p>	<p>Saflanish. Salomlashish. Davomatni aniqlash. Dars mavzuyi va vazifalari bilan o'quvchilarni tanishtirish. Buyum va buyumlarsiz URM lar bajarish Yurish va yugurish mashqlari:</p> <p>a) Chap yonlama; b) O'ng yonlama; c) Tizzalarni baland ko'tarib turib yugurish d) Oyoqlarni orqaga tashlab yugurish</p>	<p>1 daqiqa</p> <p>1-2 daqiqa</p> <p>6-8 daqiqa</p>	<p>Bir qator bo'lib saflanish. "Frontal" metodidan foydalan-gan holda proyektor yordamida slaydlarni namoyish etish. Qo-matni to'g'ri saqlab yurish. (1-slayd) Yu-gurish mashqlarini bajarishda oraliq ma-sofaga e'tibor qaratis</p>
	<p>Umumrivojlantiruvchi mashqlar bajarish:</p> <p>11. Yelkalarni aylantirish. Chordana qilib o'tirish, tirsaklarni gavdaga, barmoqlarni yelkaga qo'yib, kuraklarni birlashtirish. (2-slayd) Yelkalarni tepaga ko'tarib, ularni orqaga tashlash, so'ngra pastga va to'g'riga aylantirib harakatlantiriladi.</p> <p>12. Tirsaklarni iloji boricha orqaga olib borish. 1-2 da tirsaklarni orqaga olib borish. Qo'llarni ko'krakka yaqin qilib, tirsaklarga bukiladi. 1-2 da tirsaklarni orqaga olib borib, 3 da qo'llar-ni yon tomonga yoyiladi. (3-slayd)</p> <p>13. Qo'llarni navbatma-navbat yuqori ko'tarish. (4-slayd) Oyoqlar birgalikda, qo'llarning biri tepada, boshqasi pastda bo'ladi. Qo'llar to'g'ri holatda chiqib tushadi.</p> <p>14. Oyoqlarni bukib, polga yoki gilamga o'tiriladi. Tizzalarni qo'llar bilan ushlagan holda bellarni tekis tutib, kuraklar birlashtiriladi va boshni orqaga tashlanadi, keyin esa to'g'ri tutiladi. (5-slayd)</p> <p>15. Chordana qilib o'tirib, qo'llar bilan oyoq uchlarini ushlab, belni to'g'ri tutish. Ikkigacha sanab boshni chapga, keyin o'ngga buriladi.</p>	<p>3-5 daqiqa</p> <p>5-6 daqiqa</p> <p>4-6 daqiqa</p> <p>3-4 daqiqa</p> <p>2-3 daqiqa</p>	<p>URM larni to'g'ri bajarishga e'tibor qaratish. Mashqni bajarish jarayonida kuraklarni to'liq va to'g'ri birlashtirish hamda asosan texnikasiga e'tibor qaratish.</p> <p>Tirsaklarni orqaga olib borishda va ko'krakka yaqinlashtirish vaqtida qo'llar harakatini bir tekisda olib borish va ularni navbatma-navbat harakatlantirish.</p> <p>Harakatda belni va gavdani to'g'ri, tekis tutish hamda kuraklarni birlashtirish mashqning asosiy qismi hisoblanadi.</p>

<p style="text-align: center;">Asosiy qism 18-20 daqiqa</p>	<p>O'yinchining harakatlanishi va turish holati. Voleybolchilar uchun to'g'ri joy tanlash o'ta muhimdir. O'yinchining oyog'i tizzadan biroz bukilgan bo'lishi va yelka kengligida, bir oyoq biroz oldinroqda turishi kerak, gavda oldinga egilgan, qo'llar tirsakdan bukilgan va panjalar, kaftlar bir-biriga qaragan bo'lishi lozim.</p> <p>Bu holat o'yindagi vaziyatga qarab o'zgarib boradi. To'rdan qaytayotgan to'pni biroz egilib qabul qilish zarur, to'pni otib berayotganda esa tik holatda, to'g'ri turiladi va h.k.(6-slayd)</p> <p>Voleybolchilar maydon bo'ylab yonga qadam tashlagan, sakragan, yugurgan holda harakatlanishadi.</p> <p>O'yin davomida o'yinchi to'pni qabul qilib olish va boshqa usullarni amalga oshishi uchun maydon bo'ylab harakatda bo'ladi.</p> <p>To'pni o'yinga kiritish: <i>to'pni pastdan, tepadan, to'g'ri pastlatib va havoda tepalatib o'yinga kiritish usullari mavjud. (7-slayd)</i></p> <p>To'pni uzatish: <i>to'pni tepadan, sakrab turib yuqoridan, yuqoridan ikkala qo'llar bilan, to'rga orqa bilan turib va to'pni sakrashda uzatish usuli.(8-slayd)</i></p> <p>To'pga zarba berish: <i>to'pga to'g'ri, o'tkazish bilan to'g'ri va yonbosh turib zarba berish. (9-slayd)</i> To'pni to'rning yuqori chetidan raqib tomonga bir qo'llab urish hujum zarbasi hisoblanadi</p> <p>To'pni qabul qilib olish: <i>to'pni pastdan ikki qo'llab, ikki qo'llab yuqoridan va bir qo'llab pastdan qabul qilib olish. (10-slayd)</i></p>	<p style="text-align: center;">3-4 daqiqa</p>	<p>Voleybolda o'yin texnikasi to'p bilan va to'psiz bajariladi-gan usullardan tashkil topadi. Texnik usulni yaxshi bajarish uchun "tayyor turish" deb ataladigan qulay vaziyatda bo'lishi kerak. Hujum harakatda ko'proq qulay bo'lgan vaziyat yuqori tik turish bo'lsa, himoyada esa ko'proq past holatda turiladi. Tik turish qulay start holat vujudiga keltiradi, keyinchalik undan kerakli yo'nalishga siljish yengil bajariladi. Himoyadagi ilg'or texnik usul to'siq qo'yish bo'lib, u hozirgi vaqtda himoya vositasidan hujum vositasiga aylanib bormoqda. Lekin baribir to'siq qo'yish va to'pni qabul qilish himoyaning asosiy vositalari bo'lib bormoqda. Voleybolchilar o'yin davomida taktik vazifani hal etish uchun yakkamayakka va jamoaviy harakat qo'llaydilar.</p>
--	--	---	---

Yakuniy qism 3-5 daqiqa	Yengil yugurish. Nafasni rostlash mashqlari. Qayta saflanish. O'quvchilarni baholash. Uyga vazifa berish. Sport maydonchasidan saf bilan chiqib ketish.	2-3 daqiqa 1-2 daqiqa	O'quvchilarni D..h. ga qaytarish. Joriy nazorat bo'yicha o'quvchilarni baholash. Uyga vazifa: to'p bilan harakatlar
--	--	--	---

Toshkent shahar Olmazor tuman 111-umumta'lim maktab

Jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi

Otamurodova Nafisaning

“Voleybol. Voleybol texnikasi va taktikasi”

mavzusidagi bir soatlik ochiq

DARS
ISHLANMASI